

COMPOSTO ORGÂNICO DE CASCAS DOS FRUTOS DE CACAU NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE MAMÃO

COMPUESTO ORGÁNICO DE CÁSCARAS DE FRUTOS DE CACAO EN LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE PAPAYA

ORGANIC COMPOUND FROM COCOA FRUITS SHELLS IN THE PRODUCTION OF PAPAYA SEEDLINGS

Narcísio Cabral de Araújo¹, Felipe Campos da Silva²

¹Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Mestre em Engenharia Civil e Ambiental, Doutor em Engenharia Agrícola e Professor do Centro de Formação em Tecnociências e Inovação (CFTCI) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Itabuna - BA, Brasil. E-mail: narcisioaraujo@ufsb.edu.br; Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0589-8924>;

²Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental pelo Centro de Formação em Tecnociências e Inovação (CFTCI) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Itabuna - BA, Brasil. E-mail: felipe.campos@gfe.ufsb.edu.br

Eixo Temático 07 – Agricultura
Valorização de resíduos: biossólidos e outros.

*Eje Temático 07 – Agricultura
Valorización de residuos: biosólidos y otros.*

*Thematic Axis 07 – Agriculture
Waste recovery: biosolids and others.*

RESUMO

Considerando a potencialidade da reciclagem de nutrientes contidas nas cascas dos frutos do cacau e os altos preços dos fertilizantes minerais e substratos comerciais utilizados nas produções de mudas, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a qualidade de mudas de mamão cultivada em substrato alternativo preparado com composto orgânico resultante da compostagem de cascas de frutos de cacau. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, utilizando delineamento inteiramente casualizado composto por sete tratamentos e dezoito repetições. Os tratamentos foram caracterizados por sete diferentes substratos, sendo um controle, formulados por substrato comercial e outros seis substratos alternativos, formulados com diferentes proporções de composto orgânico, resultante da compostagem de cascas de frutos de cacau e dois tipos de solo (um franco argiloso e o outro franco arenoso), ou seja, S1 - Substrato comercial Carolina Soil (controle); S2 - Solo franco-arenoso + composto orgânico, na proporção 1:1 (v/v – uma parte em volume de solo para uma parte em volume de composto orgânico); S3 - Solo franco-arenoso + composto orgânico, na proporção 1:2 (v/v); S4 - Solo franco-arenoso + composto orgânico, na proporção 1:3 (v/v); S5 - Solo franco-argiloso + composto orgânico, na proporção 1:1 (v/v); S6 - Solo franco-argiloso + composto orgânico, na proporção 1:2 (v/v); e S7: Solo franco-argiloso + composto orgânico, na proporção 1:3 (v/v – uma parte de solo para três parte do composto orgânico). Foram analisados percentual de emergência (PE) e índice de qualidade de Dickson (IQD). A análise estatística constatou diferença estatística significativa ($p < 0,01$), entre tratamentos, para todas as variáveis analisadas. A máxima média para todas as variáveis analisadas, foi observada para as mudas

produzidas no substrato alternativo composto por solo franco argiloso mais composto orgânico preparado na proporção de uma parte de solo para duas partes de composto (S3 – 1:2). As mudas com as melhores qualidades também foram as produzidas com o S3.

Palavras-chave: Reciclagem de nutrientes, Substrato alternativo, resíduos de atividades agrícolas, Compostagem.

RESÚMEN

Considerando el potencial para reciclar nutrientes contenidos en las cáscaras de las mazorcas de cacao y los altos precios de los fertilizantes minerales y sustratos comerciales utilizados en la producción de plántulas, este estudio tuvo como objetivo evaluar la calidad de plántulas de papaya cultivadas en un sustrato alternativo preparado con compost orgánico obtenido de cáscaras de mazorcas de cacao compostadas. El experimento se realizó en un invernadero utilizando un diseño completamente aleatorizado con siete tratamientos y dieciocho réplicas. Los tratamientos consistieron en siete sustratos diferentes: un control, formulado con un sustrato comercial, y seis sustratos alternativos, formulados con diferentes proporciones de compost orgánico obtenido de cáscaras de mazorcas de cacao compostadas, y dos tipos de suelo (uno franco arcilloso y otro franco arenoso): S1 - Sustrato Commercial Carolina Soil (control); S2 - Suelo franco arenoso + compost orgánico, en una proporción 1:1 (v/v – una parte de tierra por una parte de compost orgánico); S3 - Suelo franco arenoso + compost orgánico, en una proporción 1:2 (v/v); S4 - Suelo franco arenoso + compost orgánico, en una proporción 1:3 (v/v); S5: Suelo franco arcilloso + compost orgánico, en proporción 1:1 (v/v); S6: Suelo franco arcilloso + compost orgánico, en proporción 1:2 (v/v); y S7: Suelo franco arcilloso + compost orgánico, en proporción 1:3 (v/v: una parte de suelo por tres partes de compost orgánico). Se analizaron el porcentaje de emergencia (PE) y el índice de calidad de Dickson (DQI). El análisis estadístico encontró una diferencia estadísticamente significativa ($p < 0,01$) entre los tratamientos para todas las variables analizadas. La media máxima para todas las variables analizadas se observó para las plántulas producidas en el sustrato alternativo compuesto por suelo franco arcilloso más compost orgánico preparado en proporción 1 parte de suelo por dos partes de compost (S3 - 1:2). Las plántulas con mejor calidad también fueron las producidas con S3.

Palabras clave: Reciclaje de nutrientes, Sustrato alternativo, Residuos agrícolas, Compostaje.

ABSTRACT

Considering the potential for recycling nutrients contained in cocoa pod husks and the high prices of mineral fertilizers and commercial substrates used in seedling production, this study aimed to evaluate the quality of papaya seedlings grown in an alternative substrate prepared with organic compost obtained from composted cocoa pod husks. The experiment was conducted in a greenhouse using a completely randomized design with seven treatments and eighteen replicates. The treatments consisted of seven different substrates: a control, formulated with a commercial substrate, and six alternative substrates, formulated with different proportions of organic compost obtained from composted cocoa pod husks, and two soil types (one clay loam and the other sandy loam): S1 - Commercial Carolina Soil substrate

(control); S2 - Sandy loam soil + organic compost, in a 1:1 ratio (v/v – one part soil to one part organic compost); S3 - Sandy loam soil + organic compost, in a 1:2 (v/v) ratio; S4 - Sandy loam soil + organic compost, in a 1:3 (v/v) ratio; S5 - Clay loam soil + organic compost, in a 1:1 (v/v) ratio; S6 - Clay loam soil + organic compost, in a 1:2 (v/v) ratio; and S7: Clay loam soil + organic compost, in a 1:3 ratio (v/v - one part soil to three parts organic compost). The emergence percentage (PE) and Dickson quality index (DQI) were analyzed. The statistical analysis found a statistically significant difference ($p < 0.01$) between treatments for all analyzed variables. The maximum mean for all analyzed variables was observed for seedlings produced in the alternative substrate composed of clay loam soil plus organic compost prepared in a ratio of one part soil to two parts compost (S3 - 1:2). The seedlings with the best quality were also those produced with S3.

Keywords: Nutrient recycling, Alternative substrate, agricultural waste, Composting.

INTRODUÇÃO

A região Sul da Bahia é considerada como a maior produtora de cacau do estado. Na etapa de colheita dos frutos de cacau, para extração das amêndoas, a casca externa do fruto (epicarpo) é descartada e na maioria dos casos, considerada como resíduo com pouco ou nenhum valor comercial. Segundo Figueiredo et al. (2018), do fruto do cacau, a casca pode representar cerca de 80%, ou seja, para uma tonelada de frutos colhidos, 800 kg corresponde a cascas. Geralmente, esses resíduos são abandonados nas plantações e utilizados apenas como fertilizantes para o cacauzeiro, podendo propagar pragas que acabam requerendo a necessidade e uso de produtos químicos (CARDOSO et al., 2002).

Sob o ponto de vista agrícola, a principal vantagem do uso de resíduos relaciona-se com o fornecimento de nutrientes neles contidos e/ou com benefícios ligados ao seu conteúdo orgânico, que pode manter, ou mesmo elevar, o teor de matéria orgânica do solo (PIRES; MATTIAZZO, 2008). Neste caso, o tratamento das cascas dos frutos do cacau para produzir composto orgânico pode ser considerado uma alternativa para minimizar a poluição ambiental e consequentemente custos com aquisição de fertilizantes sintéticos, comumente utilizado no cultivo agrícola. Pois, ao analisar extrato líquido de cascas de frutos de cacau, Sodré et al. (2012) encontraram consideráveis concentrações de macro e micronutrientes.

Considerando que, a cultura do mamão possui um período produtivo relativamente curto, duração de três a quatro anos, tem-se a necessidade de um alto investimento para renovação contínua de seus pomares, principalmente com relação a aquisição de mudas de boa qualidade (OLIVEIRA et al., 2020). E que na produção de mudas, alguns dos insumos

utilizados são os fertilizantes e substratos, que atualmente estão sendo comercializados com preços bem elevados, é justificável realizar pesquisa que objetive avaliar a eficácia da aplicação de substrato alternativo formulado por composto orgânico resultante do tratamento de resíduos sólidos do meio rural, que comumente são descartados no meio ambiente sem nenhum controle, como acontece com as cascas dos frutos do cacau.

Portanto, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a qualidade de mudas de mamão cultivada em substrato alternativo preparado com composto orgânico resultante da compostagem de cascas de frutos de cacau.

MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa foi realizada no localizada no Campus Jorge Amado (CJA) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), localizada na Rodovia Ilhéus/Itabuna, Km 22, Ilhéus-BA.

O experimento foi conduzido em uma casa de vegetação com dimensões de 7,0 m de comprimento, 3,0 m de largura por 2,30 m de altura coberta com lona plástica transparente de 150 micras e com revestimento lateral com tela preta de nylon com capacidade de retenção de 50% da luz.

Utilizou-se delineamento experimental inteiramente casualizado com sete tratamentos e doze repetições. Os tratamentos foram definidos por: S1 - Substrato comercial Carolina Soil (controle); S2 - Solo franco-arenoso + composto orgânico, na proporção 1:1 (v/v – uma parte em volume de solo para uma parte em volume de composto orgânico); S3 - Solo franco-arenoso + composto orgânico, na proporção 1:2 (v/v); S4 - Solo franco-arenoso + composto orgânico, na proporção 1:3 (v/v); S5 - Solo franco-argiloso + composto orgânico, na proporção 1:1 (v/v); S6 - Solo franco-argiloso + composto orgânico, na proporção 1:2 (v/v); e S7: Solo franco-argiloso + composto orgânico, na proporção 1:3 (v/v – uma parte de solo para três parte do composto orgânico).

Os solos utilizados na preparação dos substratos foram coletados da camada de 0-20 cm em duas áreas de uma fazenda particular localizada no município de Buerarema, BA. As caracterizações físicas e de salinidade dos solos foram realizadas laboratório de irrigação e salinidade (LIS) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) (Tabela 1).

Tabela 1. Atributos físicos e de salinidade dos solos utilizados no experimento.

Solos	pH (ES)	CE (ES)	RAS	PS	d	α	Salinidade	Classe do solo
F. argiloso	-	dS m ⁻¹	-	%	g cm ⁻³	%	-	-
	5,55	0,47	0,83	55,00	1,08	60,44	Não salino	Normal
F. arenoso	6,09	0,39	0,92	28,33	2,26	53,29		

Legenda: pH (ES) – pH do estrato de saturação do solo; CE (ES) – Condutividade elétrica estrato de saturação do solo; RAS – Razão de adsorção de sódio; PS – Percentagem de saturação; d – Densidade do solo; α – Porosidade.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

A caracterização química dos solos foi realizada em um laboratório particular localizado na Cidade de Itabuna, BA (Tabela 2).

Tabela 2. Atributos químicos dos solos utilizados no experimento.

Solo	pH	CE	CO	MO	Mg	Ca	Al	H+Al	SB	CTC (t)	CTC (T)	V
		dS/mg/dm ³cmolc/dm ³								%
F. Argiloso	5,04	0,047	0,00	0,00	0,90	0,20	0,30	4,62	1,58	1,88	6,20	25,52
F. Arenoso	6,02	0,094	5,74	10,0	0,40	0,50	0,40	1,98	1,54	1,94	3,52	43,73
Solo	P	K	Fe	Mn	Zn	Cr	Co	S	N-NO ₃	N-NO ₂	N-NH ₄	N _t
								mg/dm ³				
F. Argiloso	<10,0	19,32	3,80	2,79	1,30	<0,10	<0,25		0,34	0,00	1,58	1,92
F. Arenoso	2,35	25,60	6,94	3,17	1,62	1,13	<0,25	1,12	0,90	0,00	1,72	2,62

Legenda: pH (H₂O) – pH em água; CE – Condutividade elétrica; CO – Carbono orgânico; MO – Matéria orgânica; Mg – Magnésio; Ca – Cálcio; Al – Alumínio trocável; H+Al – Acidez potencial; SB – Soma de base; CTC (t) - Capacidade de troca catiônica efetiva; CTC (T) - Capacidade de troca catiônica potencial; V – Saturação de base; P – Fósforo; K – Potássio; Mn – Manganês; Zn – Zinco; Cr – Cromo; Co – Cobre; S – Enxofre; N-NO₃ – Nitrato; N-NO₂ – Nitrato; N-NH₄ – Amônia; N_t – Nitrogênio total mineral.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

O composto orgânico foi produzido através da compostagem de cascas dos frutos de cacau (Figura 1A e 1B), em uma fazenda particular localizada no município de Buerarema, BA. Para o processo de compostagem, foi realizados em leiras com dimensões de 3,30 m de comprimento por 2,0 m de largura, subdividido em quatro células individuais, cada uma com dimensões de 1,65 m de comprimento por 1,0 m de largura, delimitadas com bambus. Das quatro células, duas foram preenchidas formando em cada célula uma leira com 152,15 kg de cascas dos frutos de cacau previamente fragmentadas manualmente, com auxílio de um compactador manual, do tipo pilão de madeira (Figura 1C). As outras duas células eram deixadas para o revolvimento do material (Figura 1C).

Figura 2. Cascas de frutos de cacau coletada *in loco* (1A) e sendo fragmentadas manualmente, com auxílio de um compactador manual, do tipo pilão de madeira (1B), mini pátio de compostagem contendo as cascas dos

frutos do cacau (1C).

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Quando estava chovendo, as baias eram cobertas com uma lona preta e nos dias sem chuva era mantida sem cobertura. O processo de compostagem foi concluído aos 149 dias, quando composto orgânico foi coletado e colocado para secagem natural em uma estufa agrícola com 4,3 m de comprimento por 3,3 m de largura, coberta com telhas transparente de fibra de vidro e revestimentos laterais com lona plástica transparente de 150 micras. Posteriormente, o composto foi peneirado, em uma malha de 4 mm e realizada a caracterização físico-química (Tabela 3)

Tabela 3. Parâmetros físico-químicos do composto orgânico produzido nas leiras de compostagem das cascas dos frutos do cacau.

Parâmetros Analisados			
pH	7,73	Potássio - K ⁺ (mg/dm ³)	445,56
CE (dS/m)	0,884	Enxofre - S (mg/dm ³)	26,50
Umidade (%)	39,80	Manganês - Mn (mg/dm ³)	6,96
Carbono Orgânico - CO (g/dm ³)	51,72	Ferro - Fe (mg/dm ³)	2,22
Matéria orgânica – MO (g/dm ³)	90,00	Zinco - Zn (mg/dm ³)	0,70
Amônia - N-NH ₄ (mg/dm ³)	1,72	Cromo - Cr (mg/dm ³)	0,17
Nitrato - N-NO ₃ (mg/dm ³)	12,70	Cobre - Cu (mg/dm ³)	<0,25
Nitrogênio mineral - N (mg/dm ³)	1,30	Cálcio - Ca ²⁺ (cmolc/dm ³)	0,8
Fósforo - P (mg/dm ³)	97,56	Magnésio - Mg ²⁺ (cmolc/dm ³)	4,3

De posse do composto orgânico, substrato comercial e dos solos, procedeu-se com a preparação dos substratos alternativos. Nesse procedimento, quantidades volumétricas dos solos mais composto orgânico eram separadas e misturas até obter uma fase homogênea, conforme os tratamentos definidos anteriormente. Na sequência, sacos de polietileno com largura de 7 cm, comprimento de 18,5 cm e espessura de 0,6 mm, foram identificados, preenchidos com os substratos.

Depois, foram umedecidos e deixados em capacidade de campo (CC), por 24 horas, antes da semeadura. Na semeadura utilizou-se três sementes por saco de mamão cultivar papaia Sunrise Solo. As sementes, com pureza de 99% e germinação de 65% foram semeadas na profundidade de 1,5 cm, ou seja, seguindo as recomendações contidas na embalagem.

Para manter os substratos na capacidade de campo, um sistema de irrigação por microaspersão era acionado automaticamente três vezes ao dia (7h, 12h e 17h), com tempo de

10 minutos para cada evento de irrigação.

Aos 35 dias após a semeadura (DAS), as plantas foram contadas para avaliar o percentual de emergência (PE, %), quantificando-se o número de plântulas emergidas em relação ao número sementes plantadas. Essa variável foi calculada através da Equação 1.

$$PE = qse/qss \times 100 \quad (1)$$

Onde: PE Percentual de emergência (%); qse - quantidade de sementes emergidas; e qss - quantidade de sementes semeadas.

Neste mesmo período (35 DAS), foi realizado o desbaste, deixando apenas a planta mais vigorosa por saco.

Aos 60 DAS, com as plantas ainda nos sacos, foram realizadas medições de altura da planta (AP) e diâmetro caulinar (DC). Posteriormente, as plantas foram cortadas rente ao substrato, seccionadas em parte aérea, raízes e levados para secagem em estufa, com temperatura controlada em 65 °C, até obter massa constante. Após a secagem, o material foi retirado da estufa e pesado, para determinações das fitomassas secas da parte aérea (MSPA), raízes (MSR) e total (MST), sendo os resultados expressos em gramas por planta.

A partir desses dados, procedeu-se com os cálculos para determinação do índice de qualidade de Dickson (IQD), através da Equação 2 (DICKSON et al., 1960).

$$IQD = MST/((AP/DC) + (MSPA/(MSR))) \quad (2)$$

Essas variáveis, foram submetidos à análise de variância, e quando identificada diferença estatísticas significativa, pelo teste F, foi aplicado o teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade na comparação das médias, utilizando-se do software computacional ASSISTAT, Versão 7.7 (SILVA; AZEVEDO, 2016).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 4, contém os resultados referentes as análises estatísticas das variáveis percentagem de emergência (PE) e índice de qualidade de Dickson (IQD), das mudas do mamoeiro cultivado em substrato comercial e alternativo formulado com composto orgânico de cascas de frutos de cacau e dois tipos de diferentes solos. A análise de variância constatou diferença estatística significativa ($p < 0,01$), entre tratamento para todas essas variáveis estudadas.

Tabela 4. Quadrado médio da análise de variância e médias para as variáveis percentagem de emergência (PE) e

índice de qualidade de Dickson (IQD) das mudas do mamoeiro cultivado em substrato comercial e alternativo formulado com composto orgânico de cascas de frutos de cacau e dois tipos de solos.

Quadrado Médio			
FV	GL	PE	IQD
Substratos	6	1419,753**	0,00620**
Resíduo	77	404,040	0,00072
DMS	-	24,83	0,032
CV%	-	32,89	52,76
Médias			
Substratos	%		
S1	58,33b		0,042b
S2	61,11ab		0,049b
S3	58,33b		0,101a
S4	47,22b		0,051b
S5	61,11ab		0,042b
S6	58,33b		0,032b
S7	83,33a		0,040b

FV – Fonte de variação; GL - Grau de liberdade; CV - Coeficiente de variação; (ns, **, *) - Não significativo, significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste F; Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p > 0,05$).

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A máxima média do PE foi de 83,33% obtida com o cultivo no substrato S7 e a mínima foi de 42,22% com o substrato S4. As médias do PE dos tratamentos S1, S3, S4 e S6 não diferenciaram estatisticamente entre si. Também não foi observado diferença estatística significativa entre si entre as médias dos tratamentos S2 e e S5, sendo que as médias do PE obtidas com a sementeiras nesses substratos, foram superiores ao do controle (S1 - Substrato comercial Carolina Soil).

Para o índice de qualidade de Dickson (IQD) foi observado que houve diferença estatística significativa entre si para as médias das plantas cultivadas no substrato alternativo S3, as demais não diferenciaram estatisticamente. A máxima média do IQD foi de 0,101 também obtida com o tratamento S3. A mínima média do IQD foi de 0,032 obtido com o tratamento S6.

A média do IQD das mudas do mamoeiro produzida no substrato alternativo S5, foi igual a das mudas produzidas no substrato comercial, Carolina Soil (S1).

Considerando que o índice de qualidade de Dickson (IQD), é um indicador utilizado para avaliar a robustez e o equilíbrio da biomassa das plantas, sendo que quanto maior o IQD, melhor será a qualidade da muda (Steffen et al., 2011), e que mudas com melhor qualidade apresentam maior valor de IQD em relação a mudas com menor índice (Lisboa et al., 2018),

pode-se inferir que as mudas do mamoeiro com melhor qualidade foram aquelas produzidas no substrato alternativo S3 (substrato alternativo preparado como solo franco arenoso + composto orgânico, na proporção 1:2).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O percentual de emergência das sementes do mamoeiro, não foi influenciada negativamente pelos substratos alternativos, pois com exceção do S4, o PE das mudas cultivadas nos demais substratos, foi igual ou superior ao observado no substrato comercial (S1).

A proporção mais adequada de solo arenoso e composto de cascas de frutos de cacau para a produção de mudas de mamoeiro é a de um para dois (uma parte de solo para duas partes de composto orgânico), pois em conformidade com os resultados o substrato alternativo preparado com uma parte de solo franco arenoso para duas partes de composto orgânico de cascas de frutos de cacau (S3 - 1:2), foi o que apresentou os melhores resultados para a qualidade das mudas do mamoeiro, quando comparado com todos os demais tratamentos avaliados.

A proporção mais adequada de solo argiloso e composto de cascas de frutos de cacau para a produção de mudas de mamoeiro é a de um para um (S5 – 1:1/uma parte de solo para uma parte de composto orgânico), pois, com exceção do substrato alternativo S3, essa proporção foi o que proporcionou os melhores resultados de qualidade das mudas do mamoeiro, quando comparado com o substrato comercial (controle).

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao CNPq pela bolsa de Iniciação Científica (IC) e a UFPA pelo auxílio financeiro concedido através de Edital de apoio a pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARDOSO, S. A.; SILVA, I. T.; ROCHA, B. R. P.; SILVA, I. M. O. (2002). Utilização de resíduos de cacau para a produção de energia no Estado do Pará. Encontro de Energia no Meio Rural, ano 4. Disponível em: <http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=00000000220020002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 31 de agosto de 2025.

- DICKSON, A.; LEAF, A. L.; HOSNER, J. F. (1960). Quality appraisal of white spruce and white pine seedling stock in nurseries. *Forestry Chronicle*, 36 (1): 10- 13.
- FIGUEIREDO, M. R. P.; SALIBA, E. O. S.; BARBOSA, G. S. S. C.; LOPES, F. C. F.; SILVA, F. A.; SILVA, C. R. M.; NUNES, A. N. M.; FIGUEIREDO, C. P. (2018). Cocoa byproduct in diets for dairy heifers. *Revista Brasileira de Zootecnia*, 47: 1 – 7. <https://doi.org/10.1590/rbz4720170126>
- LISBOA, A. C.; MELO JÚNIOR, C. J. A. H. TAVARES, F. P. A.; ALMEIDA, R. B.; MELO, L. A.; MAGISTRALI, I. C. (2018). Crescimento e qualidade de mudas de *Handroanthus heptaphyllus* em substrato com esterco bovino. *Pesquisa Florestal Brasileira*, 38: e201701485: 1-6. 10.4336/2018.pfb.e201701485.
- OLIVEIRA, S. J.; COSTA, Y. K. S.; RIBEIRO, N. M.; BIDÓIA, V. S.; SILVA, B. C.; FERNANDES, T. F. S.; CARVALHO, L. B. (2020). Produção de mudas de mamoeiro. *Revista Agronomia Brasileira*, 4: 1 – 8.
- PIRES, A. M. M.; MATTIAZZO, M. E. (2008). Avaliação da Viabilidade do Uso de Resíduos na Agricultura. Jaguariúna/SP: Embrapa meio ambiente, 9p. Circular Técnica, 19.
- SILVA, F. A. S.; AZEVEDO, C. A. V. (2016). The Assistat Software Version 7.7 and its use in the analysis of experimental data. *African Journal of Agricultural Research (AJAR)*, 11 (39): 3733 – 3740. 10.5897/AJAR2016.11522
- SODRÉ, G. A.; VENTURINI, M. T.; RIBEIRO, D. O.; MARROCOS, P. C. L. (2012). Extrato da casca do fruto do cacaueteiro como fertilizante potássico no crescimento de mudas de cacaueteiro. *Revista Brasileira de Fruticultura*, Jaboticabal - SP, 34 (3): 881-887.
- STEFFEN, G. P. K. ANTONIOLLI, Z. I.; STEFFEN, R. B.; SCHIEDECK, G. (2011). Utilização de vermicomposto como substrato na produção de mudas de *Eucalyptus grandis* e *Corymbia citriodora*. *Pesquisa Florestal Brasileira*, 31 (66): 75-82. 10.4336/2011.pfb.31.66.75.